

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'QUVCHILARNI MUSTAQIL FIKRLASHGA O'RGATISH.

Axmedov Azham Abdurashid o'g'li

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti
boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4-kurs 234-22-
guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18409390>

Annotatsiya.

Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning ahamiyati, pedagogik usullari va zamonaviy ta'lim texnologiyalarining o'rni tahlil qilinadi. Maqolada o'quvchilarni faqat tayyor ma'lumotlarni eslab qolishga emas, balki muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va shaxsiy xulosalar chiqarishga yo'naltirish metodlari yoritilgan.

Kalit so'zlar:

boshlang'ich ta'lim, mustaqil fikrlash, tanqidiy fikrlash, interaktiv metodlar, kognitiv rivojlanish, ijodiy yondashuv.

Аннотация.

В данной статье анализируются важность, педагогические методы и роль современных образовательных технологий в формировании навыков самостоятельного мышления у учащихся начальных классов. Рассматриваются методы ориентации учащихся не только на запоминание готовой информации, но и на анализ проблемных ситуаций и формулирование личных выводов.

Ключевые слова:

начальное образование, самостоятельное мышление, критическое мышление, интерактивные методы, когнитивное развитие, творческий подход.

Abstract.

This article analyzes the importance, pedagogical methods, and the role of modern educational technologies in forming independent thinking skills among primary school students. The methods of directing students not only to memorize ready-made information but also to analyze problem situations and formulate personal conclusions are highlighted.

Keywords:

primary education, independent thinking, critical thinking, interactive methods, cognitive development, creative approach.

Zamonaviy ta'limning bosh maqsadi — komil insonni shakllantirishdir. Boshlang'ich ta'lim bosqichi inson shaxsining poydevori qo'yiladigan davr

hisoblanadi. Aynan shu davrda bolada atrofdagi voqelikka nisbatan shaxsiy munosabat, savol berish va muammolarga yechim izlash ko'nikmasini uyg'otish muhimdir. Mustaqil fikrlash — bu shaxsning axborotni qabul qilish, uni tahlil qilish va mantiqiy xulosaga kelish qobiliyatidir.

Asosiy qism.

O'quvchilarda mustaqil fikrlashni shakllantirishning pedagogik shartlari:

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi dars jarayonida shunday muhit yaratishi kerakki, unda o'quvchi xato qilishdan qo'rqmasdan o'z fikrini bayon eta olsun.

Buning uchun quyidagi pedagogik shartlar muhim:

1. Muammoli ta'lim: Darsni tayyor qoidani tushuntirishdan emas, balki yechimi qiziqarli bo'lgan muammodan boshlash.

2. Ochiq savollar berish: "Nima uchun?", "Qanday qilib?", "Agar shunday bo'lsa, nima sodir bo'lardi?" kabi savollar o'quvchini fikrlashga majbur qiladi.

3. Hamkorlikda o'qitish: Guruhlarda ishlash orqali o'quvchilar boshqalarning fikrini tinglashni va o'z fikrini asoslashni o'rganadilar.

Metodik tavsiyalar va interaktiv usullar.

Darslarda quyidagi metodlardan foydalanish yuqori samara beradi:

"Aqliy hujum": Har qanday g'oya, hatto u g'alati bo'lsa ham, qabul qilinadi va tahlil qilinadi.

"FSMU" texnologiyasi: Fikr – Sabab – Misol – Umumlashtirish. Bu usul o'quvchiga o'z fikrini mantiqiy tizimli bayon qilishni o'rgatadi.

"Insert" metodi: Matn bilan ishlashda o'quvchining faolligini oshiradi.

Xulosa.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil fikrlashga o'rgatish — bu uzoq muddatli va tizimli jarayon. O'qituvchi faqat axborot beruvchi emas, balki yo'naltiruvchi (fasilitator) vazifasini bajarishi lozim. Mustaqil fikrlay oladigan bola kelajakda har qanday vaziyatda to'g'ri qaror qabul qila oladigan, ijtimoiy faol shaxs bo'lib yetishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. "Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz". - T.: "O'zbekiston", 2016.

2. Ziyomhammadov B. "Pedagogika". - T.: 2006.

3. Mavlonova R. va boshqalar. "Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiyasi". - T.: 2013.

